

INNOVATSION VA SAMARALI O'QITISHNING BUGUNGI KUNDAGI IMKONIYATLARI

Primov Sunnatillo Elmurod o'g'li

O'zbekiston milliy univerteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

“ Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquqta'lim” yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola bugungi globallashayotgan va zamonaviylashib borayotgan bir davrda innovatsion ta'limning qanchalik muhim ekanligi, qolaversa innovatsion ta'limning qulayliklari va keng imkoniyatlari haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion, ta'lim qulaylik, yondashuv, samaradorlik, tizim, metod, ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность инновационного образования в современном глобализированном и модернизируемом мире, а также удобство и широкий спектр возможностей инновационного образования.

Ключевые слова: инновации, легкость обучения, подход, эффективность, система, метод, обучение.

Annotation: This article discusses the importance of innovative education in today's globalized and modernized world, as well as the convenience and wide range of opportunities for innovative education.

Keywords: innovation, ease of learning, approach, efficiency, system, method, education.

Bugungi kunda barcha sohalardagi kabi ta'lim tizimda ham inovvatsion yondshuvlar joriy etilmoqda. Inovvatsion yondashuvlar ta'lim tiziminig rivojlanishi uchun juda muhim sanaladi. Chunki bugungi tobora globallashib borayotgan bir davirda inovvatsion tizimdan foydalanmaslikni iloji yo'q, agarda ta'lim tizimida bugungi zamonaviy usullardan foydalanmaslik o'z- o'zidan ta'lim sifatinig yuksalishiga imkoniyat bermasligi mumkin. Qolaversa ta'lim yangi bosqichga ko'tarilmoqda, o'quvchilarning fikirlash darajasi kengaymoqda, axborot olish osonlashmoqda, bunday o'sish jarayonida inovvatsion texnologiyalardan foydalanmaslik darsning samaradorligini pasaytirib yubormoqda. Innovatsiya – (ingilizcha)yangilik kiritish,yangilik degan ma'noni ifodalaydi. O'qitish tizimiga innovatsiyaning kirib kelishi ta'lim mazmunida, o'qitish medotlarida, dars shakli, o'qitish turlari, o'qitish vositalarida ko'rishimiz mumkin. O'qitish medotlariga innovatsiya aktiv,passiv va interaktiv medotlarning kirib kelishi misolida ko'rishimiz mumkin. Aktiv medotni qo'llash talabalarni dars jarayonidagi faolligini oshirishiga xizmat qilsa, passiv medot talabalarni bir tomonlama tushuncha berilishi bilan izohlanadi. Interaktiv medot esa birgalikda faol harakat qilishi ya'ni (o'qituvchi bilan

talaba, talaba bilan talaba) tushuniladi. O'quv jarayonida ko'proq o'qituvchi innovatsion texnologiyalardan foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. O'qituvchi innovatsion texnologiyalariga asoslanib darsni tashkil etar ekan, turli texnik vositalardan ham (kompyuter, proyektor, elektron doska va hokazo) dan foydalanishi mumkin. O'qituvchining faoliyatida innovatsiyalar qanchalik ko'p bo'lsa, mazmun ham shunchalik oshib boradi. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar haqidagi tasavvurlar barqaror va mukammal shakilga ega emasligini ham e'tirof etishimiz kerak. Har bir o'qituvchi ta'limga individual tarzda yangilik kiritishi mumkin. Innovatsion texnologiyalar o'qituvchi o'z faoliyatidan qoniqmasligidan kelib chiqishi mumkin. "Faoliyatni yangilash 3 bosqichda ya'ni tayyorgarlik, rejalashtirish va joriy etish bosqichlarida amalga oshiriladi" degan edi mashhur pedagog A. Nikolskaya. Innovatsion texnologiyalardan asosiy maqsad o'qituvchi va o'quvchi mushtarakligiga erishish, o'quvchilarni fanga qiziqtirish, ta'limga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, o'rganilgan bilimlarni ijtimoiy sharoitlarda qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish, AKT va didaktik materialarni mavzu bilan uyg'unlashtirish mumkin. Mamlaktimizda rivojlanib borayotgan innovatsion siyosat ta'lim oldiga muhim va mas'uliyatli vazifalarni qo'yimoqda. Hozirgi paytda innovatsion ta'lim texnologiyalari, innovatsion ta'lim, ishlab chiqarish monoinnovatsiyasi kabi tushunchalarga ta'limda ko'proq ro'baro kelmoqdamiz. Bu kabi so'zlarning asosiy vazifasini va ularning ahamiyatini quyida ko'rishimiz mumkin.

- innovatsion ta'lim texnologiyalar va dasturlar bu barcha ta'lim texnologiyalari, yaratuvchi va ularni rivojlantiruvchi pedagog innovatsion faoliyatning natijasi hisoblanadi

- innovatsion ta'lim bu shunday innovatsion ta'lim texnologiyalari va dasturlarki, unda pedagogik innovatsion faoliyat natijasi bo'lib, o'qitilayotganlar innovatsion g'oyalarni yaratuvchisi (generatsiya) hisoblanadi

- ishlab chiqarishning monoinnovatsionligi (mutaxassis innovatsiyasi) ta'limning monoinnovatsion (pedagogik innovatsiya) emasligiga to'g'ri keladi, uning innovatsiyaligi, o'qitilayotganlarning innovatsiyasidir.

Hozirgi sharoitda innovatsion faollik oliy ta'limning ham mazmun hamda tashkiliy jihatdan qayta ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq oxirgi 3 yilida ta'lim nazariyasini tezkor ishlab chiqildi. Innovatsion ta'lim texnologiyasi bu o'quv jarayoning samaradorligini oshirish va ta'lim faoliyati uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullari va vositalarni yangi yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan o'quv va ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi tendentsiyalari hisoblanadi. Ta'limdagi innovatsiyalar ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning paydo bo'lishiga qaratilgan kompleks tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishning usul va uslublari, ta'lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan

resuslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalar bo'lishi mumkin. Innovatsiyalar ta'lim faoliyati jarayonida ham rivojlanadi. O'quv jarayonida talabalarning nazariy va amaliy bilimlari rivojlanadi, keyinchalik ular amaliy hayotning innovatsiyalar yaratish bilan bog'liq turli sohalarda qo'llanilishi mumkin. Ta'limda innovatsion texnologiyalar o'qitishda muayyan yondashuvlarni qo'llash asosida qo'llaniladi, ya'ni yangi texnologiyalarni rivojlantirish uchun asos bo'lgan talablar va maqsadlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik sohadagi barcha innovatsiyalar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichiga qat'iy mos kelishiga asoslanadi. Hozirgi vaqtda ular o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga, o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirishga, o'quv dasturlarini mexanik ravishda emas, balki ongli ravishda o'zlashtirishga qaratilishi kerak. Amaldagi usullar yangi avlod o'quvchilari bilan unchalik samarli ishlamaydi. Eski usullar bilan hal qilib bo'lmaydigan qator muammolarga qaramay, innovatsiyalarni joriy etishda qiyinchiliklar mavjud. O'qituvchi innovatsion usullarni joriy etish nafaqat uning o'quvchilariga materialni yanada samarali o'zlashtirishga yordam beishini, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishini tushunish kerak. Lekin bu o'qituvchining o'z intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga ham yordam beradi. Standartlashtirilmagan o'qitish bolaning individual fazilatlarini va ijodiy o'sishga bo'lgan ehtiyojni hisobga olmaydi. Jamiyatning jadal rivojlanishi ta'lim jarayoning texnologiyalari va usullarini o'zgartirish zarurligini taqozo etmoqda. Ta'lim muassasalarining bitiruvchilari o'zgaruvchan zamonaviy tendensiyalarga tayyor bo'lishi kerak. Shu bois ta'limda individual yondashuv, harakatchanlik va masofaviylikka yo'naltirilgan texnologiyalarni joriy etish zarur va muqarrar ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudov M. Ta'lim natijasini loyhalash., Pedagogik mahorat", Toshkent: 2019, 8-10 betlar.
2. To'raqulov X.A. Ilmiy ijodiyot metodologiyasi, Toshkent: 2018, 34-35 betlar.
3. [http // .www.ziyounet.uz](http://www.ziyounet.uz) sayti.

